

Vol. 13, No. 1, Tahun 2012

ISSN: 1411-4763

ISLAMEDIA

JURNAL KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEAGAMAAN

*Agama Cinta dan Toleransi dari Islam untuk Perdamaian Dunia
(Studi Fethullah Gulen Movement)*

H. Mursyid Romli

*Konstruksi Masyarakat Islam terhadap Institusi POLRI
Siti Hidajatul Hidajah*

*Voting Behavior Pemilih Pemula: Studi Kasus Perbedaan
Tingkat Partisipasi serta Pilihan Politik Siswa dan Santri di Tapal Kuda*
Moh. Syeeful Bahar

Simbolisasi Haji dalam Tradisi Masyarakat Muslim
Yusni Pakaya

Daftar Isi

- | No | Artikel |
|-----------|---|
| 1 | Agama Cinta dan Toleransi Dari Islam untuk Perdamaian Dunia (Studi <i>Fethullah Gulen Movement</i>)
H. Mursyid Romli |
| 23 | Konstruksi Masyarakat Islam terhadap Institusi POLRI
Siti Hidajatul Hidajah |
| 37 | <i>Voting Behavior</i> Pemilih Pemula: Studi Kasus Perbedaan Tingkat Partisipasi serta Pilihan Politik Siswa dan Santri di Tapal Kuda
Moh. Syaeful Bahar |
| 53 | Simbolisasi Haji dalam Tradisi Masyarakat Muslim
Yusni Pakaya |
| 63 | Manajemen Pendidikan: Strategi untuk Mengatasi Tantangan dan Problematika dalam Pendidikan
Sutrisno Rachmat |
| 79 | Revitalisasi Asas Penyusunan Bahan Ajar Bahasa Arab untuk Perguruan Tinggi
Aliwafa |
| 105 | Menjalin Kerukunan dan Perdamaian dalam Kehidupan Masyarakat Gorontalo yang Islami
H. Lukman D. Katili |
| 117 | Religions Perspective on Poverty: A Study of Comparison on the Concept of Poverty in Two Major Religions in Indonesia: Christianity and Islam
Yuyun Sri Wahyuni |
| 125 | Menggelar Aksi Meraih Arti: Sosok Unik Terorisme Kontemporer dalam Islam (Komentari atas Pemikiran Prof. Dr. H. Achmad Jainuri, M.A. tentang Terorisme dalam Wacana Kontemporer Islam)
Sokhi Huda |
| 141 | <i>Syura</i> dan Demokrasi dalam Perspektif Islam
Fatum Abubakar |

**MENGGELAR AKSI MERAIH ARTI:
SOSOK UNIK TERORISME KONTEMPORER DALAM
ISLAM**

**(Komentar atas Pemikiran Prof. Dr. Achmad Jainuri, MA tentang
Terorisme dalam Wacana Kontemporer Islam: Akar Ideologi dan
Tuntutan Aksi)**

Sokhi Huda

Dosen Fakultas Dakwah Universitas Hasyim Asy'ari Jombang

Abstract: The main problem that inspired this study is the claims against terrorism as an expression of momentary interest, activities program, and products of history constructivism. To solve this problem, this study uses a critical historical analysis approach of Karl Rudolf Bultmann. The conclusion of this study is terrorism, as a part of the wholeness of history, playing the control role to the tyrannical dominance and the role of ideology actualization. With the provision of institutionalized historical legacy, it is not only the expression for a moment, but penetrates period's borders of history, and with emphasis on problem solving at the contemporary era, terrorism action is charged to provide a momentary response. The entire risk worldly sunk completely into faith meanings laden of substance. Conceptual sources of this are study is the view of Ahmad Jainuri about the character of terrorism and the view Diniesh D'Souza on the profile and the main motive of terrorism. An alloy of these two views forms a unique figure in the discourse of contemporary Islamic terrorism.

Key words: Terrorism, Contemporary, Islam, Action.

A. PENDAHULUAN

Terorisme merupakan bagian dari keutuhan sejarah. Ia memainkan peran kontrol terhadap tirani-dominasi dan peran aktualisasi ideologi. Cukup banyak data yang mendukung kedua peran terorisme ini. Bom Bali, Hotel Marriot, dan tragedi *WTC Burn 9/11* sesungguhnya hanya sebagian kecil dari realitas terorisme dalam sejarah. Untuk konteks ideologi, realitas ini memperoleh dukungan data-data historis semisal "Perang Salib" (*Crusade*) dan "Israel Violence". Dengan demikian, secara lebih jauh, terorisme sesungguhnya bukanlah dominasi dunia Islam. Hal ini diperkuat oleh pendapat dan pemetaan Juergensmeyer, guru besar Sosiologi dan direktur *Global and International Studies* Universitas California di Santa Barbara, Amerika Serikat.¹

¹Lihat Mark Juergensmeyer, *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence (Comparative Studies in Religion and Society, 13)* (Berkeley, CA: University of California Press, 2000). Sebagaimana dijelaskan oleh Juergensmeyer, buku ini didasarkan pada bacaan yang luas dan wawancara pribadi dengan beberapa penggerak utama yang termotivasi oleh kekerasan agama. Ia tidak memiliki kepentingan pribadi dalam salah satu konflik, yang memungkinkan dia untuk menjadi pengamat objektif dari semua kekerasan. Professor Audrey Kurth Cronin dalam review-nya menjelaskan, buku ini diterbitkan sebelum 11 September 2001, serangan di *World Trade Center* di New York City, dan Pentagon dekat Washington DC, tetapi tidak berurusan dengan serangan sebelumnya di *Twin Towers*, pada tahun 1993. Menurut Cronin, jika kita telah belajar dari serangan itu, kita mungkin telah lebih siap ketika gerakan teroris yang sama mencoba lagi pada tahun 2001. Buku ini meletakkan dasar yang kokoh untuk penyelidikan tersebut lebih lanjut. Semakin baik

Dalam wacana Islam kontemporer, terorisme merupakan bagian dari semangat kontemporer yang diekspresikan oleh masyarakat dan pemikir Islam. Dalam kerangka pikir penulis, semangat kontemporer adalah semangat *problem solving* terhadap sekian persoalan yang dialami oleh umat dan dunia Islam, bukan lagi semangat *adaptation* untuk mengobati keteringgalan dan keterbelakangan di berbagai bidang modern yang telah dikokohkan oleh Barat. Semangat *problem solving* dapat dijumpai di kalangan pemikir dan sebagian aktivis gerakan Islam dengan variasi produk dan tampilannya masing-masing.

Di kalangan pemikir kontemporer Islam, *problem solving* merupakan ijtihad dekonstruksi terhadap ideologi dan epistemologi klasik. Selanjutnya dekonstruksi ini dilanjutkan dengan rekonstruksi, reformulasi, bahkan resistemasi yang menghasilkan produk pemikiran Islam kontemporer. Sedang pada bagian lain, di kalangan sebagian aktivis gerakan, semangat *problem solving* lebih ditujukan pada level taktis-politis untuk mendobrak tirani dan dominasi. Pendobrakan ini memperoleh wajah yang semakin tandas dan agresif ketika sebelumnya berbekal kebencian dan permusuhan ideologis dan budaya yang diberikan oleh sejarah masa lampau. Dalam kaitan ini terdapat indikasi yang cukup kuat adanya pelestarian, pewarisan, dan pelebagaan warisan kebencian dan permusuhan tersebut berdasarkan data-data historis. Dari sinilah terorisme

kita memahami pemikiran agama teroris, lebih baik kita akan mampu melindungi diri dari serangan di masa depan.

muncul sebagai media aktualisasi ideologis. Dengan demikian, terorisme sesungguhnya bukan ekspresi kepentingan sesaat dan bukan produk program kegiatan semata, tetapi yang lebih bernilai adalah produk konstruktivisme sejarah.

Dengan latar di atas, kehadiran pemikiran Prof. Dr. Achmad Jainuri, MA (selanjutnya cenderung ditulis Prof. Jainuri), tentang "Terorisme dalam Wacana Kontemporer Islam: Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi"² menjadi penting untuk dikaji dan didiskusikan lebih lanjut. Sebagian nilai pentingnya adalah perhatian terhadap aspek-aspek yang memproduksi aksi terorisme itu digelar dan arti-arti (nilai-nilai) yang ingin diraih oleh para pelakunya. Atas dasar hal inilah tulisan ini bermaksud mengkaji pemikiran tersebut dalam bentuk komentar dengan fokus tentang "sosok unik terorisme kontemporer dalam Islam". Pada fokus ini tuntutan aksi terorisme menjadi perhatian serius.

Perhatian serius itu memperoleh tempat yang signifikan ketika diberikan pada prestasi terorisme kontemporer Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Jainuri sebagai berikut:

Sukses mereka dalam merekrut, memposisikan diri, dan memelihara ideologi para aktifis (utamanya para pelaku serangan 11 September) tanpa terdeteksi oleh kecanggihan

keamanan Barat merupakan sifat kerja yang melandasi fenomena ini.³

Terkait dengan penjelasan serangan 9/11, Jimmy Gurulé mencatat 2.973 warga sipil meninggal dunia, dan serangan ini diperkirakan memerlukan biaya sebesar \$500.000.⁴ Dana sebanyak ini dibutuhkan untuk membiayai rekrutmen, pelatihan penerbangan, transportasi, dan pembiayaan lainnya yang terkait. Gurulé juga menjelaskan, bahwa FBI mengestimasi pada tahun 2001 al-Qaeda, yang dinilai sebagai organisasi teroris jihadi yang bertanggungjawab terhadap pembunuhan massal itu, beroperasi dalam setahun dengan *budget* antara \$30 sampai 50 juta.⁵

Pada tahap selanjutnya, sedapat mungkin diusahakan oleh penulis untuk melacak akar ideologis dan budaya yang diberikan oleh sejarah, sehingga terorisme dalam Islam tampil dengan menembus ruang dan waktu, melampaui skat-skat periode sejarah. Pelacakan ini dimaksudkan untuk memotret secara lebih utuh terhadap terorisme dalam wacana Islam kontemporer.

Sejak sebelum tragedi 9/11, terlebih setelah tragedi itu, terdapat

²Prof. Dr. Achmad Jainuri, MA, *Terorisme dalam Wacana Kontemporer Islam: Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi* (Pidato Pengukuhan Guru Besar Aliran Modern dalam Islam, disampaikan di hadapan Rapat Terbuka IAIN Sunan Ampel Surabaya, Selasa, 12 September 2006).

³Jainuri, *Terorisme dalam Wacana Islam Kontemporer*, 24.

⁴Jimmy Gurulé, *Unfunding Terror: The legal Response to the Financing Global Terrorism* (Cheltenham-UK, Massachusetts-USA: Edward Elgar Publishing, 2008), 3. Sumber data yang digunakan oleh Gurulé adalah S. Treaty Doc. No.106-40, 2178 U.N.T.S. 229.

⁵Ibid. Sumber data yang digunakan oleh Gurulé adalah The National Commission on Terrorist Attack, *The 9/11 Commission Report: Final Report of The National Commission on Terrorist Attack upon the United States* (W.W. Norton & Company, 2004), 169.

kajian-kajian tentang terorisme yang menawarkan berbagai perspektif, baik dari segi relevansinya dengan agama (jihad), budaya, ras, kebijakan asing, relasi nasional dan internasional, maupun lainnya. Penulis menemukan cukup banyak referensi tentang hal ini, baik berbentuk buku, artikel jurnal, maupun *review*. Akan tetapi hanya referensi yang terkait secara langsung dengan fokus *review* ini yang penulis gunakan.

Dengan latar persoalan di atas, analisis kajian ini menggunakan pendekatan historis kritis. Pendekatan ini –atas dasar filsafatnya– menerapkan penalaran epistemologis dan konseptual. Pembahasan difokuskan pada dua hal, yaitu: (1) logisitas eksplanasi historisitas dan (2) status epistemologis narasinya.⁶ Prioritasnya adalah fenomena objek studi yang dipahami dalam konteks latarnya. Oleh karena itu, pembahasan sengaja tidak direpotkan oleh pemilihan terhadap tawaran pola-pola linier, siklus, atau spiral sejarah. Pola-pola itu dipandang sebagai kooptasi terhadap daya kritis sejarah dan ekspansi pemaknaannya.

Terdapat tiga model pendekatan historis kritis, yakni: (1) radikal, kontribusi Rudolf Karl Bultmann ((20

August 1884 – 30 July 1976)⁷, (2) moderat, kontribusi *Uniting Lutherans*, dan (3) konservatif, kontribusi Harry R. Boer. Di antara ketiga model ini dalam kajian ini digunakan model radikal milik Bultmann. Dengan model radikal, Bultmann menggabungkan hasil kritisisme literer rasionalistik dengan eksistensialisme untuk membuat bentuk metode kritis historis yang sangat radikal.⁸ Hal ini berbeda dengan model moderat milik *Uniting Lutherans* yang membatasi penggunaan kritisisme rasionalistik pada porsi manusia dalam kitab suci sambil memahami bahwa porsi Tuhan diinterpretasikan sesuai dengan prinsip-prinsip interpretasi Lutheran tradisional. Sedang model konservatif Boer menggunakan perilaku Tuhan dan manusia dalam agama (Kristen) sebagai sebuah contoh misteri perilaku Tuhan dan manusia dalam kitab suci.⁹

Dengan model radikal Bultmann, analisis menggunakan hermeneutik, atau *new hermeneutic*, yang diperluas dari "interpretasi yang hati-hati" tentang kata-kata dalam kitab suci (*Erklaerung*) ke "pemahaman" tentang seluruh eksistensi manusia (*Verstehen*). **Langkah pertama** dalam analisis ini adalah memberikan pandangan saintifik

⁶Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), 84-85. Sebagai perbandingan, satu pendekatan lainnya adalah pendekatan sejarah spekulatif yang menekankan pada keseluruhan proses, makna, dan tujuan sejarah menurut pola tertentu, untuk memaknai fenomena objeknya. Pendekatan ini mempunyai referensi pola garis lurus tunggal oleh Marx dan pola siklus oleh Toynbee.

⁷Lihat karya terkait Rudolf Bultmann, *Myth and Christianity: An Inquiry into the Possibility of Religion without Myth*, translation 1958 by Noonday Press, Prometheus Books, 2005.

⁸Eksistensialisme dalam hal ini adalah demitologi eksistensial. Dua karya Bulmann yang menegaskan hal ini adalah: (1) *The New Testament and Mythology and Other Basic Writings* (Augsburg: Fortress Publishers, 1984) dan (2) *Kerygma and Myth* (London: S.P.C.K., HarperCollins, 2000)

⁹Harry R. Boer, *The Bible and Higher Criticism* (Grand Rapids: Eerdmans, 1981).

kepada manusia. Sedang proses analisisnya adalah melakukan detrerminasi terhadap poin-poin sebagai berikut:

- 1) apa yang dilakukan;
- 2) siapa yang melakukan;
- 3) kapan hal itu dilakukan;
- 4) untuk tujuan apa hal itu dilakukan.

Determinasi ini dilakukan dalam tiga strata, yakni: (1) tradisi oral, (2) sumber-sumber literer, dan (3) materi redaksioner. Sekaligus poin-poin tersebut diidentifikasi, jenis apa dari materi yang sedang dibaca oleh interpreter. Pada tahap ini **langkah kedua** digunakan untuk menginterpretasikan materi tersebut dari perspektif demitologi eksistensial.

B. KOMENTAR 1: PROBLEM DEFINISI DAN PEMETAAN BENTUK-BENTUK TEROR

1. Problem Definisi Teror

Prof. Jainuri menjelaskan kerangka problematik perbedaan definisi teror dari beberapa sumber; lembaga interjen (CIA/*Central Intelligence Agency*) (1980), kaum akademisi (1988, 1989), penguasa atau kelompok dominan, dan pelaku teror sendiri. Pada akhirnya definisi dari kelompok penguasa –pemegang otoritas labelisasi – yang memenangkan kompetisi dalam perbedaan definisi itu.¹⁰ Hal ini lebih jauh dapat dipahami terkait dengan kecanggihan teknologi media-media informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya media-media cetak dan elektronik yang dimiliki oleh kelompok dominan di dunia saat ini.

Pada prinsipnya, penulis tidak berseberangan terhadap penjelasan di atas. Namun lebih jauh dalam hemat penulis, meski bagaimanapun, aneka definisi tentang terorisme akan dinetralisasi oleh fakta teror yang ada. Dalam hal ini, definisi teror dari para pelakunya mengambillah sepenuhnya variasi definisi dari kelompok-kelompok lainnya, termasuk dari kelompok penguasa atau kelompok dominan.

Selanjutnya menurut penulis, dalam konteks relasi Barat-Islam searah dengan penjelasan Prof. Jainuri di atas, Barat memandang dirinya sebagai pihak yang paling berhak mendefinisikan terorisme. Definisi ini secara sepihak – tanpa kesediaan koreksi diri--diarahkan kepada gerakan radikal Islam dan selanjutnya digeneralisasikan secara "mencurigai" kepada seluruh umat Islam yang dipandang sebagai "*real danger*".

Kenyatannya, penyatuan definisi dan indikator teror, teroris, terorisme tidak pernah Barat buat. Hal ini mudah dipahami secara logis. Jika mereka melakukan penyatuan definisi dan indikator ini, maka mereka berpotensi menjadi pihak pertama yang akan disalahkan oleh dunia karena tindakan terorisme yang telah mereka perbuat kepada pihak lain. Bagaimanapun, sangat jelas bahwa Barat tidak ingin mendefinisikan terorisme agar mampu menjaga kebebasan mereka untuk bertindak, bebas melarang terhadap pihak lain, dan menjaga slogan retorikal "berperang melawan terorisme" dalam koalisi *Global War on Terrorism*

¹⁰Ibid., 4-7.

(GWOT).¹¹ Alasan ini dapat dianggap sangat elastis dan memungkinkan bagi Barat untuk campurtangan terhadap urusan negara lain kapan pun mereka inginkan dan menyimpangkan kebebasan masyarakat –sebagaimana definisi mereka—melawan pihak yang menantang kepentingan mereka dan terlebih lagi, selevel kepentingan historis dalam perang salib melawan Islam dan kaum muslimin.

Kenyataan tersebut sesungguhnya berkaitan dengan problem moral yang dialami oleh Barat sendiri terkait dengan penyembunyiannya terhadap tindakan terorismenya sendiri di berbagai wilayah; negara-negara Timur Tengah dan negara-negara Muslim lainnya. Dalam hal inilah penulis memahami aspek logis penjelasan Prof. Jainuri, bahwa "kaum teroris sering melawan balik untuk memperoleh justifikasi moral dengan membandingkan kekerasan yang mereka lakukan dengan kekerasan yang dilakukan oleh lawan-lawannya."¹²

2. Pemetaan Bentuk-Bentuk Teror

Prof. Jainuri menjelaskan bahwa bentuk-bentuk teror memiliki fungsi-

fungsi: (1) teror sebagai instrumen kebijakan oleh kalangan elit penguasa, (2) teror sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dengan menunjuk contoh kasus invasi Israel ke Palestina. Fungsi-fungsi ini ditujukan untuk kepentingan kekuasaan, penguasaan wilayah pihak lain, dan penghancuran pihak yang dianggap sebagai musuh. Tujuan terakhir ini menunjuk kasus Nazi terhadap kaum Yahudi, dan Amerika Serikat dalam perang-perang Vietnam, Afghanistan, dan Iraq. Bentuk teror modern mencapai puncaknya karena didukung oleh kemajuan teknologi.¹³

Selanjutnya Prof. Jainuri menjelaskan bahwa bentuk-bentuk terorisme adalah: (1) penyanderaan, (2) pembunuhan, (3) pengeboman tanpa membedakan sasaran, (4) penculikan, (5) pembajakan untuk pemaksaan peundingan, (6) perang gerilya kota, (7) sabotase, (8) penganiayaan, dan (9) pembajakan untuk melepaskan diri. Bentuk-bentuk ini didasarkan pada pendapat masyarakat Eropa pada dekade 1980-an. Bentuk-bentuk teror seperti ini mempunyai target kelompok tertentu atau masyarakat luas yang ingin dipengaruhi oleh kaum teroris. Target teror ini berbeda dengan target kekerasan, yaitu orang-orang/pihak-pihak yang menjadi sasaran langsung kekerasan.¹⁴ Pada bagian lain, sebagai pengayaan referensi, Shaykh Zayd bin Muhammad bin Hadiy al-Madkhaliy dalam bukunya *Al-Irḥāb wa Athāruh 'alā al-Afrād wa al-Ummam* menyebutkan varian lain bentuk-bentuk terorisme,

¹¹Lihat Lieutenant Colonel Cheryl L. Smart (*United States Army*), "The Global War on Terror: Mistaking Ideology as the Center of Gravity," *Center for Strategic Leadership (CSL)*, USA, Vol. 08-05, July 2005, 1. Smart menjelaskan bahwa pada masa perang dingin, terjadi benturan hebat antara dua ideologi, yakni demokrasi vs komunisme Barat. Sekarang, pasca perang dingin, musuh utama Barat-Amerika adalah al-Qaeda yang disebut teroris, dengan sasaran utama geografis Arab Saudi, yang dinilai tidak demokratis, pemerintah yang represif, sebagai pusat ideologi yang berlawanan dengan ideologi Barat-Amerika.

¹²*Ibid.*, 6.

¹³Achmad Jainuri, *Terorisme dalam Wacana Islam Kontemporer*, 8-9.

¹⁴*Ibid.*, 9.

yakni *al-ightiyāl* (pembunuhan secara rahasia).¹⁵ Varian ini dapat dimasukkan ke dalam bentuk keempat terorisme, yakni penculikan.

Terhadap penjelasan Prof. Jainuri di atas, Juergensmeyer menawarkan perspektif perbandingan untuk konteks teror atas nama agama (Tuhan), sebagai berikut:

- a. kekerasan klinik aborsi;
- b. kelompok-kelompok 'milisi' Kristen;
- c. 'Katolik' versus 'Protestan' di Irlandia Utara;
- d. Arab versus Yahudi di Palestina;
- e. teror Islam terhadap dunia non-Islam;
- f. Hindu versus Sikh di India; dan
- g. Aum Shinrikyo di Jepang.¹⁶

Wacana perbandingan yang diberikan oleh Juergensmeyer tersebut menjadi muara untuk pemahaman bentuk-bentuk teror lanjutan dalam sejarah modern, sebagaimana dipaparkan oleh Prof. Jainuri, yang sangat mudah diarahkan kepada kelompok-kelompok suku, ideologi, atau agama tertentu, dengan cara-cara *demonize, dehumanize, stereotyping*. Pada kasus Israel-Palestina, terorisme dengan cara *stereotyping* mencapai proses hukum yang mengabaikan prosedur hukum moral bagi kelompok yang

dituduh sebagai tersangka teroris (Palestina dan secara stereotipikal bangsa Arab). Kenyataan yang ironis adalah terjadinya arus balik klaim tuduhan sebagai teroris ini didominasi oleh kelompok dominan, yang dalam hal ini Israel, karena didukung oleh negara-negara internasional sebagai pembenaran terhadap tindakan terorisme Israel.

Lebih jauh, kaitannya dengan terorisme dalam wacana Islam kontemporer, Abdullah Saeed menyajikan **tiga model** gerakan *militant extremist* kaum muslim pada abad ke-20 dan awal abad ke-21. **Pertama**, perjuangan pembebasan nasional atau transnasional dengan area lokal tiap-tiap negara. **Kedua**, perjuangan internasional atau transnasional, seperti perang Afghanistan oleh Laskar Mujahidin sebagai respons terhadap pendudukan Soviet. **Ketiga**, gerakan anti-Barat yang dilancarkan oleh ekstrimis militan semisal Osama bin Laden.¹⁷ Model gerakan ketiga inilah, menurut hemat penulis atas dasar data-data yang terhimpun, yang menampilkan wajah terorisme di dunia Islam melawan hegemoni dan dominasi Barat terhadap dunia Islam.

C. KOMENTAR 2: TERORISME SEBAGAI TUNTUTAN AKSI

Pada bagian ini penulis memberikan komentar dengan arahan fokus, yakni sosok unik terorisme dalam wacana Islam kontemporer. Sosok unik ini secara analitis penulis bangun dari paduan tiga pandangan; pandangan

¹⁵Shaykh Zayd bin Muhammad bin Hadiy al-Madkhaliy, *Al-Irḥāb wa Athāruh 'alā al-Afrād wa al-Ummah*. Dalam buku ini Shaykh al-Madkhaliy menulis pembahasan yang mengagumkan tentang makna dan hukum terorisme. Diunggah 24 November 2006, diakses 9 Juni 2011. URL Sumber http://www.an-nashihah.com/isi_berita.php?id=48 dan http://www.an-nashihah.com/isi_berita.php?id=44).

¹⁶Juergensmeyer, *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*.

¹⁷Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction* (London-New York: Routledge, 2006), 149.

Prof. Jainuri, pandangan doktrinal kelompok Jihadi-Salafi, dan analisis para ahli yang berkompeten. Sosok unik ini ditelusuri dari tuntutan aksi yang digelar dan arti-arti yang ingin diraih oleh pelaku teror dalam konteks ideologi.

Prof. Jainuri, sebelum membahas terorisme sebagai tuntutan aksi, mengajukan pertanyaan sentral: "'mengapa terorisme yang dipilih,' jika istilah ini yang tepat untuk digunakan?"¹⁸. Dalam hemat penulis, pertanyaan ini sesungguhnya bersubstansi kristalisasi atas sejumlah fakta pendorong (kondisi-kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan) yang melatarbelakangi penerapan pemahaman ideologis terhadap aspek normatif ajaran jihad.

Diantara sejumlah fakta yang ada, Park mengilustrasikan, ketika seorang anak Palestina bertanya kepada kedua orang tuanya atau kakek-neneknya: "Who are we? Why do we live here?", mereka menceritakan kisahnya "tergusur oleh orang-orang Yahudi Israel." Menurut Park, jawaban ini memperlihatkan kebencian orang Yahudi dan semua orang yang mendukung Yahudi adalah bagian dari identitas pribadi dan keluarga orang-orang Palestina.¹⁹ Hal ini menunjukkan

bahwa kondisi ketertindasan secara politis, sosial, budaya, dan kemanusiaan tidak saja merupakan bagian dari alasan dalam terminologi "perjuangan", tetapi juga bagian dari nafas kehidupan mereka sehari-hari. Ketika pada kondisi puncak, problem nafas ini berpotensi dapat mengancam keberlangsungan dan masa depan kehidupan, dan pada saat inilah munculnya **tuntutan aksi** tidak hanya sebagai alasan, namun yang substansial adalah bagian dari nafas kehidupan yang telah mereka alami sehari-hari.

Ilustrasi Park tersebut diperkuat oleh Karen Amstrong ketika melakukan survey ke Israel. Amstrong menyatakan secara tandas demikian:

*I was deeply shocked that people could call other people 'dirty Arabs' when some 30 or 40 years before they had talked in Europe about 'dirty Jews'. I was struck by the inability of the Jewish people to learn from past sufferings, but of course it is human nature that suffering does not make us better. The problem with Israel now is that it cannot believe that it is not 1939 anymore; the Israeli people are emotionally stuck in the horrors of the Nazi era. There was something fundamentally wrong going on in Israel.*²⁰

¹⁸Achmad Jainuri, *Terorisme dalam Wacana Islam Kontemporer*, 22.

¹⁹James Leonard Park, "Holy War against Terrorism,"

<http://www.tc.umn.edu/~parkx032/CY-HOLYW.html>. Dalam artikel ini Park menjelaskan empat hal: (1) latar belakang sejarah untuk terorisme 'abad ke-21' muslim, (2) solusi jangka panjang: kapan tidak ada lagi musuh?, (3) perang teologis: teroris pergi langsung ke

neraka, dan (4) langkah praktis dalam perang suci terhadap terorisme.

²⁰Hasil wawancara Omayma Abdel-Latif dengan Karen Amstrong tentang "Western View of Islam". Kenyataan tersebut diperoleh Amstrong pada saat melakukan observasi ke Tanah Suci dan Yerusalem. Observasi ini merupakan tuntutan data untuk proyek pembuatan film dokumenter tentang St. Paul atas pembiayaan dari *Channel Four Television* di Britain. Ketika ia pergi ke Israel, ia melihat rasisme melawan orang-orang Arab yang didominasi oleh masyarakat Israel.

1. Pandangan Prof. Jainuri tentang Terorisme sebagai Tuntutan Aksi dalam Wacana Islam Kontemporer

Prof. Jainuri memberikan antaran berupa berbagai pendapat dari para ulama dari beberapa mazhab (Maliki, Hanafi, dan Shafi'i) dan para ahli tentang jihad, dengan pertimbangan aspek-sepek hukum, keyakinan, historis, dan kondisional. Pada akhirnya penulis menemui inti dari variasi pendapat ini adalah rekomendasi untuk melakukan jihad fisik jika hal itu diperlukan untuk mempertahankan Islam dan umatnya dari kondisi keterancaman (*khauf*), ketidakadilan (*zulm*), ketertindasan (*udwān*), fitnah, dan kerugian (*khusr*). Dalam hemat penulis, ini adalah rekomendasi doktrinal dari berbagai sumber. Sedang agenda selanjutnya adalah agenda strategis dan taktis. Rekomendasi dan agenda inilah yang menjadi **muara bagi terorisme** sebagai alternatif praksis-aksional di lapangan dengan pertimbangan-pertimbangan yang menurut pelakunya sah untuk dilakukan.

Pada saat konsep jihad mencapai terminologi *dār al-Islām* dan *dār al-ḥarb*, juga *muslim* dan *kafir*, jihad dalam Islam tampil secara tegas, bahkan ekstrem, terutama bagi gerakan jihad melawan

Dalam wawancara ini Amstrong juga mengisahkan, pasca tragedi 9/11 ia pernah diminta oleh majalah New Yorker untuk menulis artikel, tetapi artikel itu tidak dimuat dan diganti oleh artikel Bernard Lewis. Mereka berpikir bahwa dia adalah "*an apologist for Muslims*", karena artikelnya tidak sesuai dengan agenda mereka sebagaimana yang banyak diberikan oleh Lewis. Lewis dan Kramer adalah zionis yang kokoh yang menulis dari posisi bias yang ekstrem.
<http://www.islamfortoday.com/karenarmstrong02.htm>

kaum kafir yang secara sah diidentikkan sebagai "musuh Islam." Secara ideologis, identitas "musuh Islam" inilah yang dipandang sah untuk diperangi dengan cara apa pun.

Pada bagian lain, terdapat pandangan dan kritik dari Shaykh Ali bin Hasan al-Halabi tentang istilah *irḥāb* (terorisme) yang dipopulerkan Amerika. Sekaitan dengan hal ini, Shaykh al-Halabi menjelaskan, beberapa hari sebelumnya (Ahad, 5 Desember 2004), dia telah menyampaikan *Tabligh Akbar* di Masjid Istiqlal Jakarta tentang *irḥāb*, kemudian dia menjelaskan bahwa:

Sekarang, '*irḥāb*' dimaknai dengan 'merusak, ekstrim, dan radikal'. Memang, perbuatan seperti ini ada di kalangan kaum muslimin (sebagaimana juga terdapat pada umat agama lain). Akan tetapi, cara mengatasinya lewat politik dan militer (atau teror yang lebih besar dan lebih keji), bukan secara ilmiah dan syar'i. Hal demikian ini adalah bentuk kekeliruan, tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah rumit masalah, yaitu dengan menekan dan menindas kaum muslimin baik dalam tataran individu, organisasi, dan negara.

Berbagai macam pertemuan, konferensi, dan muktamar telah diadakan. Hasilnya, para ahli menetapkan bahwa harus dibedakan antara *irḥāb* (dalam arti 'terorisme') dengan membela diri dan membela negeri yang dijajah. Akan tetapi, untuk melakukan perlawanan ini diperlukan adanya kemampuan dan kesiapan, baik iman, agama, militer, dan sebagainya; bukan

sakedar emosi dan semangat. Jika tidak, maka hal ini semakin menambah menyimpangnya umat Islam, dan semakin menambah beratnya cengkeraman orang kafir terhadap Islam.”²¹

Pendapat Shaykh al-Halabi tersebut disandarkan pada Q.S. al-Anfal: 60:

Dan siapkanlah—untuk menghadapi mereka—kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).

Pendapat Shaykh al-Halabi cenderung merekomendasikan jihad berbentuk perang terbuka²², bukan *irhāb* (terorisme), karena terorisme berdampak negatif kepada umat Islam sendiri. Dampak negatif ini dalam perspektif pelaku terorisme dalam konteks jihad merupakan risiko duniawi yang mesti diterima sebagai konsekuensi untuk tujuan yang mulia baik bagi agama maupun pelaku jihad

²¹Shaykh Ali bin Hasan al-Halabi, “Pandangan Islam tentang Terorisme yang Dipopulerkan Amerika,” *Majalah As-Sunnah*, Ed. 11 Tahun VIII 1425 H/2004 M. Sumber lainnya: www.KonsultasiSyariah.com.

²²Perang terbuka ini, dalam hemat penulis, identik dengan terminologi “*just war*” dalam pandangan Barat. Selanjutnya lihat penjelasan detailnya pada Neta C. Crawford, “Just War Theory and the U.S. Counterterror War,” dalam www.apsanet.org, Vol.1 No.1, March 2003.

yang bersangkutan. Di sini terdapat perbedaan perspektif tentang jihad. Shaykh al-Halabi memosisikan jihad dalam konteks keluhuran agama (Islam), keluhuran umat Islam, dan kesiapan material dan strategis jihad berbentuk perang terbuka. Sedang pelaku terorisme memosisikan jihad dalam konteks keluhuran agama (Islam), ideologi historis, pertimbangan taktis jihad berbentuk terorisme, dan keluhuran individu dengan status sebagai *shahīd*.

Diskusi di atas belum mengurai secara teliti faktor-faktor yang melatarbelakangi aksi-aksi terorisme. Di sinilah Prof. Jainuri memainkan peran analisisnya secara lebih cermat. Analisisnya didukung oleh data-data historis, politis, dan sosial-budaya, serta pendapat para ahli, termasuk dari Barat. Pada akhirnya dia sampai pada kesimpulan:

Terorisme yang dilakukan oleh sebagian muslim merupakan pilihan tentatif sebagai jawaban terhadap persoalan kehidupan dihadapi oleh kaum muslimin. Secara ideologis, tindakan ini didorong oleh semangat nilai ajaran jihad dan faktor ketidakadilan, penindasan, dan fitnah yang menteror kehidupan muslim. Sebagai tindakan jawaban yang harus dilakukan, terorisme akan hilang apabila faktor yang mengharuskan kemunculannya tidak terpenuhi.²³

Kesimpulan ini dicapai setelah dipaparkan **dua faktor penting** yang mendorong munculnya terorisme. **Pertama**, lemahnya kekuatan kaum muslim, yang menurut kaum radikal, disebabkan oleh kemerosotan moral

²³Achmad Jainuri, *Terorisme dalam Wacana Islam Kontemporer*, 28-29.

para elit penguasa Muslim sebagai boneka Barat. **Kedua**, pengakuan objektif kaum radikal terhadap puncak kemajuan dunia non-Muslim, tetapi kemajuan ini digunakan untuk mengeksploitasi bangsa-bangsa lain di dunia sehingga menimbulkan ketidakharmonisan Islam dan Barat. Tiga faktor ini selanjutnya ditelusuri melalui **tiga aspek: (1)** politik (dominasi konflik berkepanjangan Israel-Arab dan campurtangan politik dan militer Amerika di negara-negara muslim), **(2)** budaya (perlawanan terhadap budaya Barat), dan **(3)** sosial kemiskinan dan alinasi dari nilai dan norma yang berkembang sekarang.²⁴

Dua faktor dan tiga aspek di atas **berdampak pada dua hal: (1)** munculnya sikap frustrasi bagi sebagian kaum muslim, seperti yang diwakili oleh kelompok radikal, dan **(2)** kegagalan memobilisasi massa pendukung aksi kekerasan, dan **(3)** tidak adanya pilihan lain. Ketiga dampak ini menjadi alasan yang cukup untuk bertindak eksklusif, reaksioner, ekstrem, hingga ditemukan cara "*suicidal attack/bombing*"²⁵ sebagai cara dianggap paling jitu untuk aktualisasi jihad.

Diantara pandangan-pandangan yang negatif dan konfrontatif dari Barat terhadap terorisme Islam, masih dapat ditemukan pandangan yang objektif seperti dikemukakan oleh Martha

Grenshow dan George Tenet. **Grenshow** berpandangan bahwa terorisme tidak harus selalu dipahami sebagai tindakan sesat. Mungkin saja teror merupakan respons yang rasional dan matang terhadap situasi yang ada. Sedang **Tenet**, ketika menjabat Direktur CIA, mengkritisi kebijakan George W. Bush sebagai kehilangan arah karena tidak menyentuh akar persoalan yang menjadi sebab timbulnya terorisme.²⁶

Dalam hemat penulis, sejauh pembahasan di atas, Prof. Jainuri belum memberi perhatian pada aspek teologis terorisme yang secara khusus menunjuk contoh "*bom bunuh diri*".²⁷ Padahal menurut penulis, aspek teologis ini jauh lebih dahsyat perannya sebagai faktor penuntut aksi. Kedahsyatan peran ini dapat melampaui tiga dampak di atas dan menembus berbagai faktor dan aspek yang disebutkan sebelumnya. Justru di sinilah terdapat muara bagi penelusuran arti-arti yang mendalam bagi aksi terorisme tersebut. Oleh karena itulah penulis melanjutkan komentar ini dengan menghadirkan dua pandangan: (1) pandangan doktrinal *jihadi-salafi* tentang terorisme-*jihadi* dan (2) pandangan ahli tentang terorisme. Dua pandangan ini dalam sebagian sisi sesungguhnya merupakan pendalaman terhadap penjelasan Prof. Jainuri.

Terkait dengan aspek teologis terorisme, menarik untuk didiskusikan

²⁴Ibid., 22-27.

²⁵Smart mencatat prestasi terorisme jaringan al-Qaeda dengan cara "*bom bunuh diri*" terbentang dari Madrid sampai Casablanca, melalui Istanbul, Riyadh, dan Baghdad sampai Bali dan Jakarta. Lihat Smart, "The Global War on Terror: Mistaking Ideology as the Center of Gravity," 1.

²⁶Achmad Jainuri, *Terorisme dalam Wacana Islam Kontemporer*, 28.

²⁷Kaitannya dengan aspek teologis ini, memang ada isyarat dari penjelasan Prof. Jainuri tentang "*landasan moral dan hukum, di samping kesadaran terhadap kondisi sosial yang menuntut perlawanan dan pengorbanan*", tetapi belum ada penjelasan yang tandas tentang aspek teologis. Ibid. 24.

hasil riset Bernard Lewis dalam dua bukunya. Buku pertamanya, *What Went Wrong?: Western Impact and Middle Eastern Response*, Lewis menganalisis akar sejarah munculnya kebencian terhadap Barat yang mendominasi dunia Islam saat ini dan yang semakin sering diwujudkan dalam berbagai tindakan teror. Lewis mengupas cikal-bakal teologi Islam politik hingga bangkitnya Islam militan di Iran, Mesir, dan Arab Saudi, serta menganalisis dampak dari ajaran Wahhabi yang radikal, dan uang hasil minyak Arab terhadap seluruh dunia Islam.²⁸ Sedang buku keduanya, *The Crisis of Islam, Holy War and Unholy Terror*, Lewis membahas sejarah sejak abad ke-13, namun secara khusus buku ini menggambarkan peristiwa-peristiwa utama pada abad ke-20, mulai dari pembentukan negara Israel, Perang Dingin, Revolusi Iran, kekalahan Soviet di Afghanistan, Perang Teluk, sampai dengan serangan 11 September 2001 di Amerika.²⁹

2. Pandangan Doktrinal Jihadi-Salafi tentang Makna Terorisme-Jihadi

²⁸Bernard Lewis, *What Went Wrong?: Western Impact and Middle Eastern Response* (Oxford: Oxford University Press, 2002). Buku ini ditulis oleh Lewis dan diterbitkan setelah terjadi peristiwa 11 September 2001 (9/11), dengan demikian, memberikan gambaran sejarah hubungan pasang surut Timur-Barat sejak khalifah pasca Nabi Muhammad, selanjutnya masa kegemilangan dan kemunduran Islam hingga sebelum 9/11. Gagasan buku ini pernah dimuat sebagai artikel pada jurnal *The Atlantic Monthly*, Vol. 289, No. 1 (January 2002), 43-45.

²⁹Lewis, *The Crisis of Islam, Holy War and Unholy Terror* (New York: Modern Library, 2003). Dalam buku ini Lewis memperbaiki tulisannya dengan menampilkan hubungan Timur-Barat (baca Islam dan Kristen) sampai data mutakhir.

Dalam konstruksi tulisan ini, doktrin *Jihadi-Salafi* tentang makna terorisme-jihadi dapat ditemui dari tulisan Roel Meijer. Dalam hal ini Meijer menjelaskan bahwa *Jihadi-Salafism* mengkonsentrasikan kepada analisis tentang realitas politik, menemukan strategi dan praktek untuk cara mengubah realitas, dan menerapkannya pada situasi-situasi dan kondisi-kondisi yang berbeda-beda. Akidahnya ditransfor-masikan sepenuhnya kepada *jihad*.³⁰ Ini merupakan konstruksi awal terkait dengan aspek praktis dan strategis *jihadi*.

Sumber inspirasi *Jihadi-Salafism* dapat ditemukan dari Sayyid Qutb (1906-1966) yang idenya tentang *jahiliyah* dan *hakimiyah* bertepatan dengan akidah *Jihadi-Salafism*. Selanjutnya Yusuf al-Uyayri merupakan contoh yang baik *jihadi* kontemporer yang mengombinasikan terminologi *Salafi* tentang *tawhid*, *tazkiyah*, dan *nīyah*, yang diarahkan untuk implementasi strategi *Jihadi*, dengan demikian memproduksi konsep praksis bagi aktivis Salafis yang sebanding dengan *Leninism*. Jika *Salafism* member-dayakan individu dengan "*feelings of superiority*", *Jihadi-Salafism* memberdayakan mereka bahkan lebih daripada itu. *Jihadi-Salafism* membuat tuntutan yang lebih besar kepada para pengikutnya, fokus kepada mereka, dan memberi kesempatan kepada mereka untuk **menjadi pahlawan sebagai mujadihin dan**

³⁰Roel Meijer, "Yusuf al-Uyairi and the Transnationalisation of Saudi Jihadism" dalam Madawi al-Rasheed, *Kingdom without Borders* (London: Hurst & Co., 2008), 221-243.

shuhada'.³¹ Dalam hemat penulis, hal ini merupakan nilai (*value*, makna) yang menjadi landasan kuat kelompok *Jihadi-Salafi* bagi aksi-aksi jihadnya yang sebagian bentuknya adalah terorisme, dan untuk konteks tulisan ini disebut terorisme-*jihadi*.

3. Pandangan Ahli tentang Makna Terorisme di Dunia Islam Kontemporer

Dari perspektif seorang analis kebijakan, Dinesh D'Souza, dapat diperoleh arti terorisme-*jihadi* kaum fundamentalis sebagai berikut:

Speaking on the topic "Islam vs. The West: A Clash of Civilizations," D'Souza touched on the history of Islam, pointing out that during the Middle Ages in Europe, Islam was the largest and strongest empire in the world. As Europeans began reaching out in other directions for knowledge, the West became stronger and soon surpassed Islam in prominence.

For its part, western civilization does not understand Islam, he said. Many of the terms we use with respect to Muslims and Islam are misleading.

For instance, D'Souza said that the war on terrorism is misleading because terrorism is a tactic, not a belief. The West also does not understand the motives of so-called suicide bombers.

"They are not suicidal," he said. "These people don't want to die. They want to live, but they are willing to die for a higher purpose."

D'Souza explained that the Islamic world is divided in two. There are the

*traditional Muslims, who tend to be more tolerant of differing views, and the radical Muslims, who have a program of political activism to restore traditional Islam to the modern world.*³²

Penjelasan D'Souza di atas mengisyaratkan adanya **karakteristik khas (unik)** terorisme dalam Islam. Terorisme ini adalah taktik, bukan keimanan. Akan tetapi Barat tidak memahami hal ini dan tidak juga memahami motif-motif apa yang terkenal dengan sebutan "aksi bom bunuh diri". Aksi ini sesungguhnya bukanlah bunuh diri. Mereka tidak ingin mati. Mereka ingin hidup, tetapi mereka bermaksud mati **untuk tujuan yang lebih mulia**. Hal ini semestinya dipahami oleh Barat dalam konteks historis bahwa sebelum Eropa berhasil mencapai kemandirian melebihi Islam karena perkembangan ilmu pengetahuan, Islam adalah kerajaan terkuat dan terbesar di dunia sejak abad pertengahan Eropa.

³²David Frownfelder, "West and Islam Compared" (hasil wawancara dengan Dinesh D'Souza, analis kebijakan domestik senior pada Reagan White House), dirilis oleh *Lenawee Connection* pada Minggu, 06 Februari 2005. Lihat: <http://www.lenconnect.com/articles/2005/02/24/news/news05.txt> atau www.islamdaily.org/en/.../2572.west-and-islam-compared.htm, diunduh pada 9 Juni 2011. Dinesh D'Souza sudah menulis enam buku yang terbentang dari topik "multikulturalisme" sampai pada "patriotisme". Buku terbarunya adalah "What's So Great About America?," yang dipublikasikan pada tahun 2002. Sekarang, D'Souza adalah anggota *Robert and Karen Rishwain* pada *Stanford University's Hoover Institution*.

³¹Lihat analisis yang baik tentang *Salafism* dan *radicalism* di Eropa, Samir Amghar, "Salafism and Radicalisation of Young European Muslim" dalam Samir Amghar, et.al. (Ed.), *European Challenge for Public Policy and Society* (Brussels: Centre for European Policy Studies, 2007), 38-51.

**D. TEMUAN: SOSOK UNIK
TERORISME DALAM WACANA
ISLAM KONTEMPORER**

Pada akhirnya, dari berbagai fakta, data, dan diskusi para ahli dan pelaku teror sendiri, penulis dapat merumuskan bahwa **arti penting teror** sebagai tuntutan aksi itu adalah sebuah nilai kehormatan historis-ideologis dan kemuliaan yang transenden, melampaui semua keadaan atau segala jenis *reward* duniawi. Dengan prinsip nilai ini, segala risiko duniawi pun ditenggelamkan sepenuhnya ke dalam arti *imani* yang sarat substansi. Dalam konteks ini ada semboyan terkenal di kalangan fundamentalis, khususnya kelompok *Jihadi-Salafi*, yakni "*Ish karīman aw mut shahīdan*" (hiduplah secara mulia atau matilah secara syahid). Demikian inilah yang menjadi **sosok unik terorisme** dalam wacana Islam kontemporer.

Secara sistematis penulis berikhtiar untuk memvisualisasikan temuan ini ke dalam bagan di bawah ini.

Gambar 1. Bagan Sosok Unik Terorisme dalam Wacana Islam Kontemporer

E. CATATAN AKHIR; AGENDA UTOPIIS BERSAMA

Prof. Jainuri memberikan indikasi, sebagai penekanan, terhadap karakter terorisme dalam wacana Islam kontemporer pada dua hal, yaitu: (1) ketidakmauan kelompok radikal Islam disebut sebagai kelompok teroris, karena klaim kelompok ini terhadap tindakannya sebagai "perang" (perjuangan) untuk melawan ketertindasan dan dominasi budaya Barat dan (2) landasan moral (semangat nilai ajaran jihad) untuk melakukan sejumlah tindakan perlawanan sebagai tuntutan aksi karena adanya alasan-alasan ideologis dan politis. Lebih jauh, pada bagian lain menurut Diniesh D'Souza, tindakan kaum radikal Islam ini sesungguhnya merupakan taktik, bukan keagamaan, dan motif utama yang mendorong adalah tercapainya kehidupan yang lebih baik sebagai **nilai (arti)** yang ingin diraihinya. Paduan penjelasan Prof. Jainuri dan D'Souza inilah yang membentuk **sosok unik** terorisme dalam wacana Islam kontemporer.

Secara makro-konseptual, realitas historis menunjukkan bahwa suhu pertentangan antara Barat dan Timur atau antara Kristen dan Islam semakin meningkat. Latar-latar historis, ideologis, politis, ekonomi, dan sosial-kultural turut mempertajam pertentangan ini. Lebih jauh, latar teologis yang dimiliki oleh kelompok radikal Islam mampu menembus berbagai latar tersebut, sehingga berbagai saran tentang alternatif pemecahan tidak berdaya secara mudah untuk menghadapinya. Oleh karena itu, persoalan terorisme dalam wacana

Islam kontemporer –dalam bingkai relasi Barat dan Islam – dengan segenap perspektif yang melingkupinya berpotensi sebagai agenda utopis bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Amghar, Samir. 2007. "Salafism and Radicalisation of Young European Muslim" Amghar, Samir, et.al. (ed.), *European Challenge for Public Policy and Society*. Brussels: Centre for European Policy Studies, 2007.
- Amstrong, Karen. 1993. *Muhammad: A Biography of the Prophet*. New York: Harpercollins.
- _____. "Western View of Islam" (Hasil wawancara Omayma Abdel-Latif. <http://www.islamfortoday.com/karenarmstrong02.htm>, diunduh pada 9 Juni 2011.
- Crawford, Neta C. 2003. "Just War Theory and the U.S. Counterterror War," dalam www.apsanet.org, Vol.1 No.1, March.
- Frownfelder, David. 2005. "West and Islam Compared" (hasil wawancara dengan Dinesh D'Souza, analis kebijakan domestik senior pada *Reagan White House*), dirilis oleh *Lenawee Connection* pada Minggu, 06 Februari 2005. URL Sumber: <http://www.lenconnect.com/articles/2005/02/24/news/news05.txt>.
- Gurulé, Jimmy. 2008. *Unfunding Terror: The legal Response to the Financing Global Terrorism*. Cheltenham-UK,

- Massachusetts-USA: Edward Elgar Publishing.
- Halabi, Shaykh Ali bin Hasan. 2004. "Pandangan Islam tentang Terorisme yang Dipopulerkan Amerika," *Majalah As-Sunnah*, Ed. 11 Tahun VIII 1425 H. Sumber lainnya:
www.KonsultasiSyariah.com
- Jainuri, Achmad. 2006. *Terorisme dalam Wacana Kontemporer Islam: Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Aliran Modern dalam Islam, disampaikan di hadapan Rapat Terbuka IAIN Sunan Ampel Surabaya, Selasa, 12 September.
- Lewis, Bernard. 2002. *What Went Wrong?: Western Impact and Middle Eastern Response*. Oxford: Oxford University Press.
- _____. 2002. "What Went Wrong?: Western Impact and Middle Eastern Response," *The Atlantic Monthly*, Vol. 289, No. 1 (January).
- _____. 2003. *The Crisis of Islam, Holy War and Unholy Terror*. New York: Modern Library.
- Madkhaliy, Shaykh Zayd bin Muhammad bin Hadiy. 2006. *Al-Irḥāb wa Athāruh 'alā al-Afrād wa al-Ummah*. http://www.an-nashihah.com/isi_berita.php?id=48 dan http://www.an-nashihah.com/isi_berita.php?id=44), diunggah 24 November 2006, diakses 9 Juni 2011.
- Mark Juergensmeyer, 2000. *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence (Comparative Studies in Religion and Society, 13)*. Berkeley, CA: University of California Press, 2000.
- Meijer, Roel. 2008. "Yusuf al-Uyairi and the Transnasionalisation of Saudi Jihadism" dalam Madawi al-Rasheed, *Kingdom without Borders*. London: Hurst & Co.
- Park, James Leonard "Holy War against Terrorism,"
<http://www.tc.umn.edu/~parkx032/CY-HOLYW.html>.
- Rasheed, Madawi. 2008. *Kingdom without Borders*. London: Hurst & Co.
- Saeed, Abdullah. 2006. *Islamic Thought: An Introduction*. London-New York: Routledge.
- Smart, Lieutenant Colonel Cheryl L. (United States Army). 2005. "The Global War on Terror: Mistaking Ideology as the Center of Gravity," *Center for Strategic Leadership (CSL)*, USA, Vol. 08-05, July.